

EXAME ULTRASSONOGRÁFICO NA HÉRNIA DE SPIEGEL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 07/01/2024](#)

ULTRASOUND SCAN IN THE SPIGELIAN HERNIA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10467009

Daiana Lopez Conceição¹, Thaline Mairace Hernandez das Neves¹, João Paulo Maldonado¹, Alan Timoteo Rodrigues Reis¹, Rafael Teodoro Lopes Lalier¹.

RESUMO

A hérnia de Spiegel é uma patologia incomum em que ocorre uma falha na linha semilunar no abdome, na qual pode haver herniações. Esta afecção pode ser difícil de diagnosticar, uma vez que os sintomas podem ser sutis e em alguns casos pode ser assintomática. A ultrassonografia é uma ferramenta na investigação deste tipo de hérnia, pois pode confirmar o diagnóstico de forma precisa e rápida otimizando o início do tratamento para cada paciente.

Palavras-chave: hérnia, diagnóstico, ultrassonografia.

ABSTRACT

Spigelian hernia is an uncommon pathology in which there is a defect in the semilunar line, which can lead to herniations. This condition can be difficult to diagnose, as the symptoms can be subtle and in some cases it can be asymptomatic. Ultrasound is a tool in the investigation of this type of hernia, as it can confirm the diagnosis accurately and quickly, optimizing the start of treatment for each patient.

Keywords: hernia, diagnosis, ultrasound.

INTRODUÇÃO

A definição de hérnia é a protrusão de uma parte de um órgão ou tecido através de uma abertura anormal. As hérnias no abdome podem ocorrer na parede anterior como as hérnias epigástricas, umbilicais, de Spiegel e incisionais. Como manifestação clínica, podem ser assintomáticas ou sintomáticas.^{1,2,3}

As hérnias de Spiegel não são muito comuns e representam uma pequena porcentagem das hérnias abdominais. Elas ocorrem em proporção semelhante em homens e mulheres e não são muito frequentes na infância. O diagnóstico geralmente é feito após a quinta década de vida.³

A hérnia de Spiegel ocorre devido a um defeito na fáscia spigeliana, ou aponeurose, que incluem alguns músculos abdominais, medialmente há o músculo reto abdominal e lateralmente a linha semilunar. Ocorre uma protrusão da camada muscular do abdome através de uma pequena abertura na linha semilunar. A maior incidência deste tipo de hérnias é abaixo do nível do umbigo.¹

A ultrassonografia da parede abdominal ajuda no diagnóstico da hérnia de Spiegel, e pode excluir diagnósticos diferenciais como patologias do apêndice e outras herniações abdominais.³

METODOLOGIA

Neste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed, SciELO e documentos oficiais nacionais entre 2007 a 2024. Os descritores utilizados foram: ultrassonografia, hérnia, radiologia, Spiegel.

DISCUSSÃO

As hérnias abdominais são identificadas pelo exame físico e por exames de imagem, mas algumas vezes podem existir sinais de alarme que indicam tratamento de urgência. Os pacientes com hérnia encarcerada ou estrangulada necessitam de manejo cirúrgico com rapidez, pois muitas vezes podem estar combinados a infarto ou obstrução intestinal e dor abdominal intensa. Podem ser usadas técnicas abertas e laparoscópicas.^{4,5,6}

Os pacientes que têm hérnia de Spiegel podem ser assintomáticos, isto é, quando a anormalidade é identificada por exames de imagem mas não há queixas, ou podem ser sintomáticos apresentando um abaulamento na região lateral do músculo reto abdominal, ou dor aguda/ sensibilidade nesta região.³

A ultrassonografia direcionada para a identificação da queixa do paciente é útil pois fornece informações como: localização precisa do defeito na aponeurose, tamanho do colo herniário e conteúdo do saco herniário, além de descartar diagnósticos diferenciais e caracterizar estruturas que estão adjacentes à anormalidade.⁵

O exame ultrassonográfico em decúbito dorsal e em pé e com manobras de Valsalva pode otimizar o diagnóstico. Outro exame que consegue identificar esta hérnia em alguns casos é a tomografia computadorizada.^{1,4,7}

CONCLUSÃO

A hérnia de Spiegel ocorre por um defeito na parede abdominal, e geralmente o tratamento é cirúrgico. A história clínica e o exame físico podem ser complementados por exames radiológicos, como a ultrassonografia.

REFERÊNCIAS

1 Parreira JM, Chibata M, Saucedo Jr. N, Colatusso RP, Paciornik R. Hérnia de Spiegel bilateral: relato de caso e revisão de literatura. ABCD Arq Bras Cir Dig 2007;20(3):208-11. 2

2 Abreu RAA, et al. Spigelian hernia: report of four cases. GED gastroenterol. endosc. dig; 26(6): 207-210, nov.-dez. 2007. 3

3 Castro DP, Dantas LIM, Ames RFM, Sardinha SMA, Nogueira APS, Gervásia MM, Kenmoti VT.(2021) Hérnia de spiegel à esquerda: descrição de caso clínico e análise da literatura. Revista de Patologia do Tocantins, 8(1). 4

4 Alves BB, et al. Hérnia de Spiegel – relato de caso. Saber Digital, v. 11, n. 2, p. 85 – 93, 2018. 5

5 Gonçalves RF, et al. Spiegel's hernia: Na integrative review. Research, Society and Development, v. 12, n. 11, e49121143653, 2023. 6

6 Goulart A, Marques H, Reis M. Spigelian Hernia: case report and literature analysis. Revista Portuguesa de Cirurgia (2015) (35):41-47. 7

7 Araujo CMF, et al. Spiegel's ventral hernia: case report and brief literature review. Revista Portuguesa de Cirurgia (2022) (53):93-97.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil